

УДК 372.881

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/41>*Сургутскова Г.А.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Аннотация. Статья посвящена проблемам организации образовательного процесса в современном неязыковом вузе. Рассматриваемая автором реализация проблемного подхода предполагает применение профессионально-учебных проблемных заданий и в интегрированной иноязычной и профессиональной подготовке способствует достижению сразу нескольких целей.

Ключевые слова: проблемный подход; интегрированная подготовка; иностранный язык; обучающиеся; профессиональное образование.

Модернизация высшего образования как следствие вхождения отечественного образовательного пространства в мировое, а также смена образовательной парадигмы требуют осмысления и разработки новых, эффективных моделей, технологий и способов подготовки выпускников, конкурентоспособных на мировом рынке труда, способных успешно адаптироваться в интегрированном, глобализирующемся мире, готовых к непрерывному самообразованию, обладающих высокой потребностью в самореализации и саморазвитии.

Организация образовательного процесса в современном вузе должна быть направлена на подготовку будущих специалистов к конструктивному межкультурному взаимодействию в контексте своей профессиональной деятельности. Изменения в организации современного образовательного процесса в вузе инициировали научный поиск актуализации иноязычной подготовки обучающихся неязыковых вузов, ее теоретического обоснования и эмпирической проверки эффективности практики применения технологий и методов обучения [16, с. 62].

Одним из наиболее исследуемых направлений современной педагогической науки, а также наук дидактических и методических, можно назвать исследование проблемы образовательной интеграции. Активное развитие этого направления побуждает разрабатывать сегодня различные образовательные концепции, в том числе и интегративно-педагогические. Они определяют направленность и содержание деятельности в той или иной сфере образования, представляя собой совокупность систематизированных взглядов, положений и идей.

Следует подчеркнуть, что в отечественной педагогике имеется значительный опыт иноязычной подготовки, который принято делить на три периода.

Развитие в системе отечественной педагогической науки теории профессионально ориентированного обучения иностранным языкам берет свое начало в 1950-х гг., когда

только начинают появляться первые элементы профильного обучения иностранным языкам в вузе. Иноязычное обучение ориентировалось на развитие навыков чтения литературы по специальности. Развитие навыков устной речи формировалось лишь на основе специализированных текстов, не позволяющих полноценно повысить интерес к иноязычной подготовке и расширить кругозор студентов в рамках их будущей специальности. Аудиолингвальные и грамматико-переводные методы обучения, которые не давали погрузиться в изучение реального, живого языка, не позволяли обучающимся уловить полноценную связь между иноязычной культурой и изучаемым языком, вызывали недовольство в рядах педагогов и лингвистов. Такие трудности значительно повлияли на популярность коммуникативного метода. Требовались совершенно новые методы обучения, альтернативные грамматико-переводному.

Иноязычная подготовка в тот период была ориентирована на чтение профессионально ориентированной литературы, изучение лексики по специальности и терминологии в рамках того или иного направления подготовки обучающихся, т. к. само понятие «профессионально ориентированное обучение иностранным языкам» использовалось для обозначения процесса преподавания иностранных языков для нелингвистических направлений подготовки.

С начала 70-х гг. прошлого столетия были распространены два ведущих направления: коммуникативный подход, который рассматривала Т.С. Макарова в рамках лингвострановедческой тенденции в иноязычной подготовке [9, с. 45], и суггестивная педагогика как педагогика внушения, которая воздействует на мотивационную сферу личности обучающегося и позволяет корректировать его поведение. Этот вопрос был рассмотрен М.Б. Алиевой, К.А. Ахмедпашаевой и Е.Э. Магомедовой в их работе, посвященной условиям эффективного педагогического общения [1, с. 185].

Данное направление начинает меняться в сторону формирования активной и творческой личности будущего специалиста с развитием теории коммуникативного обучения. Такие выпускники уже способны успешно применять лингвистические знания в их профессиональной деятельности. Такая иноязычная подготовка предполагает приобретение обучающимися нелингвистических факультетов специальных знаний и навыков, способствующих профессиональному развитию в различных областях науки и производства [11].

На протяжении последующих лет теория профессионально ориентированного обучения активно развивалась именно в направлении рассмотрения профессионально ориентированного чтения как компонента профессиональной деятельности.

В 1980–90-х гг. доминирующим направлением являлся лингводидактический подход в коммуникативном обучении [10, с. 87]. В этот же период развиваются и апробируются способы профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Такой процесс обучения можно было назвать демотивирующим, поскольку иноязычная подготовка велась только на первых годах обучения, а студенты начинают изучать специальные дисциплины профессиональной подготовки на более поздних годах обучения, что нарушает принцип сознательности [5, с. 200].

На современном этапе в условиях открытого образовательного, экономического, политического и социально-культурного мирового пространства, актуализированного процессами глобализации, научный поиск детерминирован необходимостью обеспечения средствами иностранного языка профессиональной, культурной, социальной самореализации

выпускников в условиях поликультурной среды. Тенденции модернизации мирового образовательного пространства (гуманизация, индивидуализация, демократизация образования, общепланетарный глобализм и социокультурная обусловленность, экологизация содержания обучения, междисциплинарная интеграция, технологизация и цифровизация образования, ориентация на непрерывность образования), усложняющиеся требования к компетентностному профилю специалиста, расширение межкультурного взаимодействия в профессиональных сферах не могли не обусловить актуализации иноязычной подготовки обучающихся вузов.

Одним из приоритетных направлений в рамках обучения иностранному языку в наши дни становится именно профессионально-ориентированное обучение студентов. Существенным компонентом профессиональной деятельности специалистов становятся иноязычное общение и профессиональная межкультурная коммуникация. На неязыковых факультетах вузов существует масса методических направлений и бесчисленное множество технологий обучения иностранному языку, как показывает анализ педагогических научно-методических источников. В иноязычной подготовке наиболее ценно для будущих специалистов приобретение специальных знаний по специальности, а не только овладение навыками общения на иностранном языке. [2, с. 4].

В педагогической науке обосновано понимание профессионализма как степени соответствия самореализующейся личности требованиям, предъявляемым к ней профессией. Е.А. Климов в учебном пособии, рассматривающем проблематику профессионального самоопределения, позиционирует профессиональное самоопределение не как акт выбора профессии, который не должен заканчиваться завершением профессиональной подготовки по избранной специальности. Исходя из того, что самоопределение человека продолжается не только в рамках профессиональной подготовки, но и на протяжении всей профессиональной жизни [7, с. 5], подготовка специалистов технических направлений как обучающихся неязыковых вузов к эффективной профессиональной деятельности в условиях поликультурной среды, к конструктивному межкультурному взаимодействию в процессе интеграции иноязычной и профессиональной подготовки в вузе представляется вполне закономерной педагогической задачей [4, с. 14].

На содержательном уровне интегрированная иноязычная и профессиональная подготовка предполагает использование аутентичных профессиональных текстов, профессиональных задач, профессионального тезауруса и других условий успешной подготовки специалиста к межкультурному профессиональному взаимодействию [16, с. 63]. Интеграция иноязычной и профессиональной подготовки задает общую организацию образовательного процесса, его содержательную и методическую основу, в том числе, требует разработки контекстных аутентичных средств обучения. На технологическом уровне осуществление интегрированной иноязычной и профессиональной подготовки обучающихся неязыковых вузов опирается на методологию проблемного подхода как процессуальную основу. В педагогике преимуществами проблемного подхода определены следующие:

- высокий уровень самостоятельной активности обучения;
- развитие аналитического, проблемного, творческого и критического мышления;
- актуализация познавательной деятельности и высокая учебная мотивация;
- осуществление самостоятельного поиска в решении учебной проблемной ситуации или задачи, выборе решения из множества вариантов;

– развитие коммуникативных навыков, речевого поведения, навыков работы в команде, развитие ответственности за принятое решение.

В педагогической литературе основным преимуществом проблемного подхода считается пробуждение активных исследовательских интересов и самостоятельной деятельности обучающихся, в отличие от объяснительно-иллюстративного подхода [14, с. 38].

В работах Е.В. Ковалевской выделяется три основных вида проблемных заданий:

– коммуникативно-проблемные задания, конструируемые на основе известных языковых средств для определения неизвестных способов формулирования мысли;

– духовно-познавательные проблемные задания, конструируемые на основе известных и уже отработанных способов формулирования мысли знакомыми иноязычными средствами для выражения нового содержания;

– лингвистические проблемные задания, конструируемые на основе продуктивной оппозиции или отношения «неродной/родной язык» на трех уровнях – форма, значение, употребление [8].

В нашей практике организации интегрированной профессиональной и иноязычной подготовки обучающихся неязыковых специальностей реализация проблемного подхода предполагает применение еще одного вида – профессионально-учебных проблемных заданий (задач, ситуаций, кейсов). Использование данного вида проблемных заданий отвечает методологии интегрированного и проблемного подхода. Такое задание на английском языке включает несколько уровней проблем:

– проблема иностранного языка (новый лексический и грамматический материал);

– проблема профессионального содержания (освоение новых профессиональных знаний на иностранном языке);

– проблемы коммуникации и речевого поведения (решение задания требует навыков иноязычного говорения, убеждения, принятия решения, коммуникативного взаимодействия и речевого поведения обучающихся).

Например, кейс «Анализ и сравнение нового нефтегазового оборудования на международном рынке» требует от обучающихся выполнения следующих задач:

– поиск в сети Интернет, в публикациях международных журналов и международных конференций, на форумах представления нового нефтегазового оборудования;

– обзор материалов о новом нефтегазовом оборудовании на иностранном языке;

– работа в команде по анализу представленных материалов, сравнение с отечественным производством;

– публичная презентация выводов.

Решение проблемных задач, ситуаций или кейсов предполагает ряд традиционных в проблемном обучении этапов, таких как:

1) постановка проблемы;

2) поиск информации по решению проблемы;

3) анализ возможных вариантов ее решения;

4) обсуждение вариантов решения проблемы, выбор наиболее оптимального решения;

5) презентация решения и поиск публичного одобрения.

Решение данного проблемного кейса требует от студентов не только определенного лексического иноязычного багажа, информационной компетентности и профессиональных знаний, но и освоения новых лексических единиц профессионального тезауруса; развивает коммуникативные умения, формирует навыки речевого иноязычного поведения.

Как справедливо подчеркивает Н.В. Илькив, проблемное обучение является одним из типов развивающего обучения, поскольку требует активизации речевых, мыслительных, когнитивных ресурсов обучающихся при решении проблемных задач различного уровня трудности [6, с. 101]. Разумеется, как подчеркивают М.В. Гришина и В.А. Алешин, будущий инженер должен владеть иностранным языком в достаточной степени для осуществления межкультурного профессионального взаимодействия, для аргументированного построения устной и грамотной письменной речи в условиях международных компаний, для общения в производственной и социально-общественной деятельности [3, с. 48].

Большой популярностью у обучающихся пользуются задания по проблемному переводу зарубежной статьи на профессиональную тему. Решение данного проблемного задания требует от студента перевода статьи, составление словаря профессиональных терминов и новых слов, ответов на вопросы преподавателя, составления своих вопросов по содержанию статьи. Данное проблемное задание преимущественно является ресурсом для домашней самостоятельной работы. Таким образом, реализация проблемного подхода в интегрированной иноязычной и профессиональной подготовке бакалавров технических направлений способствует достижению сразу нескольких целей – иноязычной, профессиональной подготовки обучающихся, развитию мотивации к самообразованию, развитию коммуникативной компетентности.

По мнению В.В. Сафоновой, в процессе проблемного обучения студенты осваивают социокультурные и политические реалии современного мира [15, с. 12]; по мнению Л.В. Павловой, проблемное обучение способствует интеграции не только иноязычной и профессиональной подготовки, но и интеграции философских, социокультурных, культурологических знаний [12, с. 149].

Актуальность проблемы определения специфических особенностей проблемного обучения в контексте интеграции иноязычной и профессиональной подготовки обучающихся неязыковых вузов способствует не только формированию коммуникативной компетенции обучающихся, но и всестороннему развитию их личности в рамках иноязычной и профессиональной подготовки, что обеспечивает готовность обучающегося к дальнейшему развитию [13].

Рассматривая при обучении профессионально ориентированному иноязычному общению разнообразие профессиональных контекстов, стоит опираться прежде всего на достигнутый уровень профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. Для создания обстановки, адекватной будущей профессиональной деятельности, у обучающихся возникает потребность выбирать средства обучения. Преодолевать трудности овладения иностранным языком студентам помогает когнитивный подход к контекстному содержанию. В таком случае можно определить цели обучения, как коммуникативные и профессиональные. Достижению познавательных и эффективных целей способствует общение в процессе обучения, которое, в свою очередь, в процессе общения формирует коммуникативную компетентность студентов [12, с. 238].

Реализация проблемного подхода при обучении иностранному языку, обеспечивающего развитие критического, аналитического мышления, является наиболее оптимальным подходом в подготовке будущего специалиста, способного успешно адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Литература

1. Алиева М.Б., Ахмедпашаева К.А., Магомедова Е.Э. Суггестотехнологии как условие эффективного педагогического общения // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 4 (71).
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: Пособие для учителя. М., 2000. 165 с.
3. Гришина М.В., Алешин В.А. О подходе к организации профессионально-ориентированного обучения иностранному языку студентов технических кафедр с помощью проблемного метода // Вопросы кибербезопасности. 2014. № 5(8). С. 47–49.
4. Ибрагимова Л.И., Сургутскова Г.А. Business English in foreign training of a competent specialist of technical directions // Pedagogical Journal. 2018, Vol. 8. Is. 2A. P. 276-284.
5. Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: Дис. ... канд. пед. наук. Курск, 2005. 245 с.
6. Илькив Н.В. Проблемный подход в обучении иностранному языку в неязыковом вузе // Теория и практика иностранного языка в высшей школе. 2010. № 7. С. 100–106.
7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М., 2004. С. 304.
8. Ковалевская Е.В. Проблемное обучение иностранным языкам // Проблемный метод в обучении иностранным языкам: Материалы региональной научно-практической конференции / Под ред. Е.В. Ковалевской. Нижневартовск, 2003. С. 3–11.
9. Макарова Т.С. Оптимизация процесса обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению специалистов-нефилологов в системе дополнительного образования: Дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2003. С. 240.
10. Неверова Н.В. Лингводидактические особенности обучения профессионально-ориентированному языку в технических вузах // KANT. 2019. № 1 (30). С. 86–89.
11. Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам на неязыковом факультете. Орел, 2005. 114 с.
12. Павлова Л.В. Педагогические условия развития гуманитарной культуры студентов в процессе иноязычного образования в вузе // Известия ЮФУ. 2009. № 10. С. 147–154.
13. Павлова Л.В., Вторушина Ю.Л., Барышникова Ю.В. Реализация проблемного подхода в обучении иностранным языкам в парадигме новых ФГОС // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 3.
14. Розанова Я.В. Использование метода проблемного обучения на занятиях по иностранному языку в вузах технического профиля // Педагогический журнал. 2012. Т. 6. Вып. 5. С. 18–30.

15. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. М., 2001. 271 с.

16. Сургутскова Г.А. Интегрированный подход к подготовке бакалавров технических направлений к межкультурному взаимодействию // Современное научное знание в условиях системных изменений: Материалы Третьей национальной научно-практической конференции с международным участием. Омск, 2019. С. 62–67.2020).

©Сургутскова Г.А., 2020